

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
602 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|---|--|
| 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi | 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish |
| 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari | 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar |
| 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash | 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari |
| 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari | 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik |
| 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti | 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti |
| 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi | 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi |
| 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari | 08.00.02 – Makroiqtisodiyot |
| 05.01.07 – Matematik modellashtirish | 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti |
| 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt | 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti |
| 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik | 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti |
| 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari | 08.00.06 – Ekonometrika va statistika |
| 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti | 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit |
| 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash | 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit |
| 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi | 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti |
| 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari | 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti |
| 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari | 08.00.11 – Marketing |
| 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi | 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot |
| | 08.00.13 – Menejment |
| | 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari |
| | 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti |
| | 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya |
| | 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati |

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbika Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o' rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна , Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich , Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim , Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
Progression of Small Business and Entrepreneurial Activity in Uzbekistan	450
Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
Raqamli moda dizayni va ishlab chiqarish usuli uchun clo3D ma'lumotlar bazasi	454
Temirova Gulnoz Ibodovna, Esanova Ma'rifat G'ayratovna	
Xususi ta'lim muassasalarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy jihatlari	459
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Global iqtisodiyotda bank tizimini raqamlashtirishning ahamiyati.....	465
Karimova Komila Daniyarovna, Sulxonberdiyeva Shodiya Shuxrat qizi	
Dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlash metodlari va algoritmlari tahlili	470
Oybek Allamov, Boburbek Babajanov, Jahongir Bekturdiyev	
Mamlakatimizdagi tijorat banklari aktivlarini boshqarishning amaldagi holati tahlili	475
Baxriddinov Sharofiddin	
Surxondaryo viloyati hududlarida tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'siri	483
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

Методика выбора оптимальной стратегии обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий	489
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Kimyosanoat korxonalarida “tejamkor ishlab chiqarish” konsepsiyasini tadbiq etish samaradorligi tahlili	494
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Buxoro shahar hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	499
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Aksiyadorlik jamiyatlari qarz kapitalini boshqarish siyosatining muvozanatlashgan moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ta'siri	503
Kurbonov Xayrilla	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirish va xorijiy tajribalar	510
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Buxoro shahri turar-joy hududlarini takomillashtirish	516
Odilov A.B	
Buxoro shahrining barqaror rivojlanishida shahar infratuzilmasini yaratish metodlari	522
Xasanov Feruz Anvarovich, Reyimbayev Shuxrat Sadullayevich	
Paxta chigitidan yog' olishda qovurish jarayonining bazi aspektlari	527
Artiqov A. , Fayziev E.U.	
Перспективы развития международного финансового центра в узбекистане	530
Нуритдинова Мафтуна Жахонгировна	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: a Review of Global and Regional Strategies	535
Zarina Gafarova	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari samaradorligini yaxshilash	541
ISMAILOV TIMUR KUATBAEVICH, SULTAMURATOV QALLIBEK, SAGINBAEV SULTANBEK TURDIBAY O'G'LI	
Ekologik mehmonxonalar xizmat korsatish faoliyati davomida atrof -muhitga ta'sirini organish.	545
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Mamlakatimizda soliq ma'murchiligini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tahlil hamda takomillashtirish yuzasidan takliflar	551
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
Анализ практики управления системой формирования финансовых ресурсов высших учебных заведений	558
Гулшат Карлибаева	
Kogon shahrida amir saroyining qurilishi va modern arxitekturaning kirib kelishi	562
Nabiyev Hamid Mirzaevich	
Единое информационное пространство лечебно-профилактического учреждения	568
Ураков Шокир Улашович	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (mhxs) joriy etishning nazariy asoslari	575
Uralov Temur Boxodir O'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlariga innovatsion usullarning joriy etishning tashkiliy, iqtisodiy va xuquqiy jihatlari	580
Ismailov Allayor Rashidovich	
Возможности и правовые основы использования блокчейн и криптоактивов в банковской системе Узбекистана	587
Ражабова Умида Умурзаковна	
Xorijiy mamlakatlarda mahsulotlar muvofiqligini baholash amaliyoti	594
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	

XORIJIY MAMLAKATLARDA MAHSULOTLAR MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI

Zakirov Ansabxon Akaidinovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy mamlakatlarda mahsulotlar muvofiqligini baholash amaliyoti, xususan, AQSh, Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya standartlashtirish tizimlarining institutsional va tashkiliy xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda AQSh standartlashtirish modelining davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik tamoyiliga asoslangani, ANSI, NIST va SDO kabi institutlarning vakolatlari hamda funksiyalari yoritib berilgan. Shuningdek, Fransiyada AFNOR, Germaniyada DIN va Buyuk Britaniyada BSI faoliyatining o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqilgan. Xorijiy mamlakatlarda mahsulotlar muvofiqligini baholash tashkilotlarining standartlashtirish jarayonidagi o'rni, xalqaro standartlar bilan uyg'unlashuvi va yillik hisobotlarda aks ettiriladigan ko'rsatkichlari taqqoslangan.

Kalit so'zlar: mahsulot muvofiqligi, standartlashtirish, ANSI, NIST, AFNOR, DIN, BSI, xalqaro standartlar.

Abstract: This article analyzes the practice of product conformity assessment in foreign countries, particularly the institutional and organizational features of the standardization systems of the United States, France, Germany, and the United Kingdom. The study highlights the U.S. standardization model based on public-private partnership, as well as the powers and functions of institutions such as ANSI, NIST, and SDO. Furthermore, the specific features of AFNOR in France, DIN in Germany, and BSI in the United Kingdom are examined. The role of product conformity assessment organizations in the standardization process abroad, their alignment with international standards, and the performance indicators reflected in annual reports are compared.

Keywords: product conformity, standardization, ANSI, NIST, AFNOR, DIN, BSI, international standards.

Аннотация: В данной статье проанализирована практика оценки соответствия продукции в зарубежных странах, в частности институциональные и организационные особенности систем стандартизации США, Франции, Германии и Великобритании. В исследовании освещены основы модели стандартизации США, основанной на сотрудничестве государства и частного сектора, а также полномочия и функции таких институтов, как ANSI, NIST и SDO. Кроме того, рассмотрены особенности деятельности AFNOR во Франции, DIN в Германии и BSI в Великобритании. Сравнительно изучена роль организаций по оценке соответствия продукции в зарубежных странах в процессе стандартизации, их гармонизация с международными стандартами и показатели, отражаемые в ежегодных отчетах.

Ключевые слова: соответствие продукции, стандартизация, ANSI, NIST, AFNOR, DIN, BSI, международные стандарты.

KIRISH

Xorijiy mamlakatlar tajribasida mahsulotlarning muvofiqligini baholash amaliyotini chuqur tahlil qilish milliy standartlashtirish tizimini takomillashtirish jarayonida alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Bunday tahlil xalqaro tajribadagi ilg'or yondashuvlar, nazorat va sinov mexanizmlarini o'rganish, ularni milliy sharoitga moslashtirish hamda tartibga solish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xorijiy tajriba asosida muvofiqlikni baholash usullarini joriy etish mamlakat ichki bozorining barqarorligini ta'minlash, mahsulot sifatini oshirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va milliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Jahondagi geosiyosiy keskinliklar sharoitida Xalqaro Akkreditatsiya Forumi (IAF) tomonidan mahsulotlarning muvofiqligini ta'minlash zaruriyati yanada dolzarb tus olmoqda. Bu jarayon xalqaro savdo munosabatlarida barqarorlikni saqlash, mahsulotlar xavfsizligi va sifatini kafolatlash hamda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bilan chambarchas bog'liqdir. Geosiyosiy beqarorlik oqibatida xalqaro bozorlar uchun kirish imkoniyatlarining cheklanishi, global yetkazib berish zanjirlarida uzilishlar, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatiga bo'lgan talablarning o'zgarishi va pasayishi kuzatilmoqda.

Bundan tashqari, texnologik jihatdan rivojlangan davlatlarga qaramlik hamda qo'llanilayotgan sanksiyalar sanoatning turli sohalarida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, yirik loyihalarni amalga oshirish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Mazkur sharoitda milliy iqtisodiyotning asosiy vazifalaridan biri texnologik suverenitetni ta'minlashdir. Shu nuqtayi nazardan, standartlashtirish va muvofiqlikni baholash tizimlarining rivojlantirilishi

strategik ahamiyat kasb etadi. Mahsulotlar muvofiqligini baholash amaliyotini takomillashtirilishi nafaqat ichki bozorni xavfsiz va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, balki milliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish hamda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ham muhim vosita sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Alex W. va Bertil M. ta'kidlashicha, "mos namuna" tushunchasi mahsulotlar muvofiqligini baholash jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki namunadan kelib chiqadigan noaniqlikni e'tibordan chetda qoldirish, ko'pincha, umumiy o'lchov noaniqligining ishonchli bahosiga asoslangan qaror qabul qilish qoidalarini izdan chiqarishi mumkin. Bu esa o'z navbatida, mahsulotning belgilangan talab va standartlarga muvofiqligini baholash natijalarining haqqoniyligi va ishonchligiga jiddiy xavf tug'diradi [1]. Shu bois, na'muna asosida mahsulotlar muvofiqligini baholash jarayonida kelib chiqadigan noaniqlikni hisobga olish dolzarb hisoblanadi.

P.Rostron va T.Fearning fikriga ko'ra, mahsulotlar muvofiqligini baholashning o'lchov noaniqligi bo'yicha keltirilgan natijalar uning haqiqiy qiymatini ifodalamaydi, biroq haqiqiy qiymat mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan ishonch oralig'ini aniqlash imkonini beradi [2]. Bu yondashuv mahsulotlar muvofiqligini baholash jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki iste'molchi xavfsizligi va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha qarorlar faqat aniqlangan qiymatlar emas, balki ular bilan bog'liq noaniqliklarni hisobga olgan holda qabul qilinadi. Shunday ekan, o'lchov noaniqligining ishonch oralig'ini aniqlash mahsulotning standartlarga muvofiqligini baholashda xavflarni kamaytiradi va qaror qabul qilishning ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

A. Maruchek, N. Greis, C. Mena va L. Cai tadqiqotida keltirilishicha, global ta'minot zanjirlarining offshore va outsourcing bilan bog'liq murakkablashuvi, shuningdek, texnologiyalarning doimiy rivojlanishi sanoatda mahsulot xavfsizligi va ishonchligi bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirgan [3]. Ushbu muammolarni hal qilishda xalqaro darajada tashkilotlar va standartlashtirish mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, mahsulotlarning xalqaro me'yoriy talab va standartlarga javob berishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

B. Солдатов ilmiy izlanishlarida qayd etilishicha, texnik reglamentlarni belgilovchi standartlarda xavf-xatarlarni baholash metodlari keltirilishi mumkin. Muallifning ta'kidlashicha, ushbu baholash jarayoni riskka yo'naltirilgan yondashuv sifatida emas, balki faqatgina baholash metodikasi sifatida qaralishi lozim. Chunki, riskka yo'naltirilgan yondashuvning o'ziga xos belgilariga ega bo'lishi talab qilinadi, baholash metodlari esa mazkur talablarga to'liq javob bermaydi [4].

P. Hypeev fikriga ko'ra, tashqi iqtisodiy faoliyat milliy iqtisodiyotning jahon xo'jaligi bilan integratsiyasini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. U nafaqat savdo aloqalarini rivojlantirish, balki investitsiyalar oqimini kengaytirish, yangi texnologiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda mamlakatning raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Muallif ta'kidlaganidek, tashqi iqtisodiy faoliyat nazariya va amaliyot nuqtayi nazaridan ikki yo'nalishda o'rganilishi lozim: bir tomondan, xalqaro savdo va investitsiya jarayonlarini tartibga soluvchi iqtisodiy qonuniyatlar tizimi sifatida, ikkinchi tomondan esa, amaliy mexanizmlar majmuasi sifatida [5]. Shu orqali milliy iqtisodiyot tashqi bozorlarga moslashadi, eksport salohiyatini kengaytiradi va global iqtisodiy munosabatlarda faol ishtirok etadi.

E. Малышева tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, eksport sektori milliy iqtisodiyotning global iqtisodiyot bilan uzviy aloqalarini ta'minlaydi, bu esa yangi texnologiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, to'lov balansini yaxshilash, yangi bozorlarni egallash, xalqaro raqobatga kirish sharoitlarini yaratish hamda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotini rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu ilmiy izlanishda eksport salohiyatini rivojlantirish milliy iqtisodiyot tarmoqlari uchun strategik ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Bu faqat milliy raqobatbardoshlikni oshirish bilan cheklanmay, balki mamlakatning texnologik va iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi [6]. Fikrimizcha, texnologik taraqqiyot, elektron tijoratning kengayishi va global qiymat zanjirlarining rivojlanishi orqali milliy iqtisodiyot subyektlari uchun yangi savdo imkoniyatlarini ochadi va ularni jahon bozorlarida raqobatbardosh qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorijiy mamlakatlarda mahsulotlar muvofiqligini baholash amaliyotini tadqiq etishda tizimli, qiyosiy va tahliliy yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, xorijiy mamlakatlarning normativ-huquqiy hujjatlar, texnik reglamentlar hamda standartlashtirish tizimlari mazmunan o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir mamlakatda standartlashtirish tizimi davlat tomonidan baholanishi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu jarayon sohani takomillashtirish va xalqaro talablarga moslashtirishga xizmat qiladi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, standartlashtirish tizimlari o'ziga xos institutsional va tashkiliy xususiyatlarga ega.

Xususan, AQSh standartlashtirish tizimi ko'p asrlik evolyutsiyani bosib o'tib, davlat-xususiy sherikchilik tamoyiliga asoslangan noyob modelni shakllantirgan. Uning institutsional tarkibi davlat organlari, nodavlat institutlar, xo'jalik yurituvchi subyektlar, ilmiy-tadqiqot muassasalari va fuqarolik jamiyatidan iborat bo'lib, ular o'zaro tizimli hamkorlikda faoliyat yuritadi. Jarayonning o'ziga xos jihati shundaki, standartlarni qayta ko'rib chiqish tashabbusi ko'pincha xo'jalik subyektlari tomonidan ilgari suriladi, davlatning aralashuvi esa minimal darajada cheklangan [7].

AQShda standartlashtirish tizimi faoliyati qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ular orasida "Milliy texnologiyalarni ilgari surish va uzatish to'g'risida"gi qonun, "Iste'mol tovarlari xavfsizligi to'g'risida"gi qonun, "Savdo bitimlari to'g'risida"gi qonun, Prezidentning A-119-sonli farmoni hamda Standartlashtirishni rivojlantirish milliy dasturi alohida ahamiyatga ega.

Standartlarning huquqiy maqomi (ixtiyoriy yoki majburiyligi) tegishli davlat departamentlari va vakolatli standartlashtirish organlari tomonidan belgilanadi. Ularning dolzarbligi va ilmiy-metodik asoslari sanoat subyektlari, iste'molchilar manfaatlarini himoya qiluvchi uyushmalar hamda assotsiatsiyalarning institutsional javobgarligi orqali ta'minlanadi [8]. Amerika Milliy Standartlar va Texnologiyalar Instituti (NIST) 1901-yilda tashkil etilgan bo'lib, AQSh Savdo vazirligi tarkibidagi federal agentlik sifatida milliy standartlashtirish tizimida muvofiqlashtiruvchi markaziy institut vazifasini bajaradi.

1-rasm. Amerika Milliy Standartlar va Texnologiyalar Institutining (NIST) ustuvor ilmiy-tashkiliy faoliyat yo'nalishlari [9]

NIST faoliyati ilmiy-tadqiqot ishlari, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish, muvofiqlikni baholash tizimlarini takomillashtirish hamda milliy va xalqaro standartlarning uyg'unligini ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlarni qamrab oladi. Shuningdek, institut iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish, ilmiy yutuqlarni amaliyotga tatbiq etish va sanoat tarmoqlarida texnik siyosatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

ANSI esa 1918-yilda tashkil etilib, milliy standartlashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish, xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda sanoat va ilm-fan integratsiyasini kuchaytirishga yo'naltirilgan. Tashkilot faoliyati milliy manfaatlar, xalqaro talablar va texnologik taraqqiyot o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlashga asoslanadi. Uning asosiy funksiyalari – standartlarni ishlab chiqish, muvofiqlikni baholash jarayonlarini muvofiqlashtirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdan iborat (2-rasm).

	Standartlarni ishlab chiqish
	Akkreditatsiya jarayonini o'tish talablari va tartiblarini ishlab chiqish
	Tashkilotlarni akkreditatsiya qilish
ANSI	Milliy standartlarni tasdiqlash
	Tasdiqlangan standartlarni ro'yxatdan o'tkazish
	Muvofiqlikni baholash
	Standartlashtirish bo'yicha Xalqaro tashkilot (ISO)da manfaatlarni ifodalash

2-rasm. Amerika Milliy Standartlar va Texnologiyalar Institutining (ANSI) ustuvor ilmiy-tashkiliy faoliyat yo'nalishlari

AQSh standartlashtirish tizimida muhim institutlardan biri Standartlashtirish tashkilotlari (SDO) hisoblanadi. Ular standartlarni ishlab chiqish, boshqarish va nashr etish faoliyatini amalga oshiradi. SDO tarkibiga professional hamjamiyatlar, tashkilotlar, konsorsiumlar va tarmoq assotsiatsiyalari kiradi. Ushbu tuzilmalar milliy standartlashtirish jarayonida ilmiy-metodik asos yaratish, sohaviy manfaatlarni muvofiqlashtirish hamda standartlarning amaliyotga joriy etilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. 1-jadvalda SDO vakolatlari tizimli tarzda yoritilgan.

AQSh standartlashtirish tizimida ANSI, SDO va NIST kabi institutlar markaziy o'rin tutadi. ANSI ixtiyoriy standartlarni qabul qilish, akkreditatsiya jarayonlarini muvofiqlashtirish hamda xalqaro standartlashtirishdagi ishtirokini ta'minlash orqali muvofiqlashtiruvchi va boshqaruvchilik vazifasini bajaradi. SDO tarkibiga kiruvchi professional hamjamiyatlar, konsorsiumlar va assotsiatsiyalar esa standartlarni ishlab chiqish, ularni amaliyotga tatbiq etish hamda texnologik rivojlanishga hissa qo'shishda faol ishtirok etadi. NIST esa metrologiya, standartlashtirish va texnologik innovatsiyalar bo'yicha ilmiy-texnik baza sifatida xizmat qiladi va texnologik suverenitetni mustahkamlashga ko'maklashadi.

AQSh standartlashtirish tizimi yuqori darajadagi moslashuvchanlik bilan ajralib turadi: tadbirkorlik subyektlari tashabbus ko'rsatadi, davlat esa zarur sharoit yaratadi. Standartlarni yangilash jarayoni tezkor amalga oshiriladi, bu esa texnik tartibga solish mexanizmlarining samaradorligini oshiradi. Tizim samaradorligi yillik hisobotlar orqali baholanadi. Hisobotlarda xalqaro hamkorlik ko'rsatkichlari, moliyaviy faoliyat, kadrlar resurslari hamda a'zolar ro'yxati yoritiladi.

1-jadval. AQShda standartlashtirish sohasidagi asosiy organlarning vakolatlari va faoliyat yo'nalishlari

Mamlakat standartlashtirish tizimi faoliyati yo'nalishlari	ANSI	SDO				NIST
		Professional hamjamiyatlar	Tashkilotlar	Konsorsiumlar	Tarmoq (soha) assotsiatsiyalari	
Ixtiyoriy standartlarni qabul qilish	+					
Akkreditatsiya bilan bog'liq masalalar	+					
Mustaqil ravishda standartlarni ishlab chiqish		+	+	+	+	
Ixtiyoriy standartlardan foydalanishni muvofiqlashtirish	+					
Standartlarni ishlab chiqishda ishtirok etish	+	+	+	+	+	+
Metrologiya va standartlashtirish						+
Standartlarni ishlab chiqishga texnologik hissa qo'shish		+	+	+		+

Fransiyada esa standartlashtirish faoliyati AFNOR (Association Française de Normalisation) tomonidan muvofiqlashtiriladi. 1926-yilda tashkil etilgan ushbu notijorat tashkilot milliy standartlarni ishlab chiqish, ularni yangilash va xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, shuningdek, maslahat va axborot xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanadi. AFNOR Fransiyaning ISO va boshqa xalqaro tuzilmalaridagi vakili sifatida ham faoliyat yuritib, mamlakatning texnik siyosatini global miqyosda ilgari surishda muhim rol o'ynaydi.

3-rasm. AFNOR tashkilotining vazifalari

Fransiya standartlashtirish tizimini AFNOR (Association Française de Normalisation) boshqaradi. Tashkilot nafaqat ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va infratuzilma sohalarida sifat hamda xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi, balki mamlakatning innovatsion salohiyatini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi.

2016–2021-yillarga mo'ljallangan milliy standartlashtirish strategiyasi AFNOR tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ISO va Yevropa standartlashtirish qo'mitasi (CEN) strategik rejalariga uyg'unlashtirilgan. Strategiya besh ustuvor tamoyilni o'z ichiga oladi:

- standartlashtirish jarayonining samaradorligi va shaffofligini ta'minlash;
- barcha toifadagi tadbirkorlik subyektlari ehtiyojlarini hisobga olish;
- Fransiyaning xalqaro va mintaqaviy tashkilotlardagi ta'sirini kuchaytirish;
- standartlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy maqomini oshirish;
- AFNOR boshqaruv tizimini takomillashtirish.

AFNOR faoliyati yillik hisobotlar orqali baholanadi. Hisobotlarda faoliyat ko'rsatkichlari, moliyaviy sharh, kadrlar va xizmat vositalari hamda a'zolar reyestri yoritiladi. Moliyalashtirish jarayoni hukumat bilan hamkorlikda ishlab chiqiladigan yillik moliyaviy reja asosida amalga oshiriladi. Unda ustuvor yo'nalishlar va standartlarni ishlab chiqishga ajratiladigan mablag'lar alohida modda sifatida ko'zda tutiladi. Hisobotlarda, shuningdek, foydalanuvchilarning AFNOR rasmiy veb-saytidan foydalanish statistikasi ham keltiriladi.

4-rasm. AFNOR yillik hisobotida aks ettiriladigan ma'lumotlar

Germaniya milliy standartlashtirish instituti — Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) 1917-yilda tashkil etilgan bo'lib, dastlab mamlakat ichida ishlab chiqarish jarayonlarini birlashtirish hamda mudofaa sohasida texnik me'yorlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan edi. Hozirda DIN Germaniyada standartlarni ishlab chiqish, ularni xalqaro (ISO, IEC) va Yevropa (CEN, CENELEC) standartlari bilan uyg'unlashtirish, shuningdek, metrologiya, texnik tartibga solish va muvofiqlikni baholash bo'yicha muvofiqlashtiruvchi vazifalarni bajaradi.

DIN maqomi ikki darajada belgilangan:

Germaniya nomidan xalqaro va Yevropa miqyosida standartlashtirish faoliyatini amalga oshiruvchi vakolatli institut;

Xalqaro standartlashtirish tashkilotlarida to'laqonli a'zolik huquqiga ega milliy organ.

5-rasm. Germaniya Standartlashtirish Instituti [10]

Germaniya milliy standartlashtirish instituti (DIN) tarkibiga o'z manfaatlarini standartlarda aks ettirishga intiluvchi kompaniyalar, ittifoqlar, davlat muassasalari, savdo firmalari va ilmiy institutlar kiradi. DIN markaziy muvofiqlashtiruvchi institut sifatida standartlashtirish jarayonlarini boshqaradi hamda ularning uyg'unlashuvini ta'minlaydi. Uning yillik hisobotida nafaqat standartlashtirish ko'rsatkichlari, balki tashkilot faoliyatidagi muhim voqealar ham yoritiladi. Hisobot tarkibiga asosiy voqealar, kadrlar, moliya, ilmiy-tadqiqot ishlari hamda sho'ba korxonalar bo'yicha ma'lumotlar kiradi. Kadrlar salohiyati xodimlar soni, yangi ish o'rinlari, ayollar ulushi, o'rtacha bandlik muddati va daromadlar tuzilmasi kabi ko'rsatkichlar orqali tahlil qilinadi.

Buyuk Britaniya milliy standartlashtirish instituti (BSI) 1901-yilda tashkil etilgan bo'lib, notijorat maqomiga ega. BSI faoliyati sifatni oshirish, unumdorlik, xavfsizlik, risklarni boshqarish, biznes obro'sini himoya qilish va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Tashkilot hisobotida strategik boshqaruv, korporativ faoliyat, moliyaviy ko'rsatkichlar va yutuqlar yoritiladi.

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, AQSh standartlashtirish tizimi ikki asosiy institut – NIST (davlat muvofiqlashtiruvchisi) va ANSI (xususiy sektor manfaatlarini ifodalovchi nodavlat institut) doirasida faoliyat yuritadi. Bu tizim davlat va xususiy sektor o'rtasidagi optimal muvofiqlashtirishni ta'minlaydi.

2-jadval. Xorijiy standartlashtirish organlari hisobotida aks ettiriladigan ko'rsatkichlar

Hisobot ko'rsatkichi	ANSI	AFNOR	DIN	BSI
Texnik qo'mitalar haqidagi ma'lumotlar (a'zolik)	+	+	+	+
Xodimlar (rahbariyat) haqidagi ma'lumotlar	+	+	+	
Uchrashuvlar / yig'ilishlar	+	+	+	+
Standartlarni ishlab chiqish: yangi ro'yxatdan o'tgan standartlar va xalqaro standartlar loyihalari		+	+	+
Standartlar portfeli (standartlarning umumiy soni)		+	+	
Strategiyani amalga oshirish bo'yicha hisobot	+	+	+	+
Moliyaviy hisobotlar	+	+	+	+
Auditorlar hisobotlari	+	+	+	+
Standartlashtirish faoliyatida internet texnologiyalaridan foydalanish	+		+	+

Germaniyada standartlashtirish yagona institut – DIN (Deutsches Institut für Normung) doirasida amalga oshiriladi. DINning asosiy vazifalari standartlashtirish qo'mitalarini muvofiqlashtirish, standartlarni ishlab chiqish, nashr etish va tarqatishni o'z ichiga oladi.

Fransiya manfaatlarini ifodalovchi AFNOR (Association Française de Normalisation) esa sohaviy standartlashtirish byurolarini boshqaradi, standartlarni ishlab chiqadi hamda ayrim hollarda ularning tarqatilishini nazorat qiladi.

Markaziy standartlashtirish organlari hisobotlari keng qamrovli va tizimli tuzilishga ega bo'lsa, Buyuk Britaniya BSI faoliyatida samaradorlik ko'rsatkichlari alohida e'tiborga olinadi. Biroq, internetda mazkur tashkilotlar faoliyati bo'yicha to'liq va tizimli ma'lumotlar cheklangan. Faqat ayrim qo'mitalarning rasmiy saytlarida turlicha shakl va mazmunga ega hisobotlar e'lon qilinadi. Shuningdek, ayrim sohaviy byurolar faoliyati individual modellar asosida tashkil etiladi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, markaziy muvofiqlashtiruvchi organlar faoliyati muntazam ravishda belgilangan ko'rsatkichlar majmuasi asosida baholanadi va hisobot shakllari odatda o'xshash tuzilishga ega. Bevosita standart ishlab chiquvchi tashkilotlar esa muntazam baholashdan o'tmaydi va ularning hisobotlari nisbatan tarqoq ko'rinishga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, standartlashtirish tizimlari davlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'ziga xos muvozanatga asoslanadi. AQShda bu jarayon NIST (davlat muvofiqlashtiruvchisi) va ANSI (xususiy sektor vakili) o'rtasidagi hamkorlik orqali, Germaniyada esa yagona institut — DIN orqali amalga oshiriladi. Fransiyada AFNOR, Buyuk Britaniyada esa BSI milliy standartlashtirish faoliyatini boshqaruvchi asosiy institut sifatida faoliyat yuritadi.

Ushbu institutlar faoliyati yillik hisobotlar orqali baholanib, ularda standartlarni ishlab chiqish, moliyaviy ko'rsatkichlar, texnik qo'mitalar, xodimlar salohiyati va strategiyani amalga oshirish natijalari yoritiladi. Bu esa standartlashtirish jarayonining shaffofligi, samaradorligi va xalqaro talablarga mosligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xorijiy tajriba internet texnologiyalaridan foydalanish va foydalanuvchilar uchun ochiqlikni oshirish bilan ham xarakterlanadi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy standartlashtirish tizimlarining umumiy jihati – ularning moslashuvchanligi, institutsional xilma-xilligi va muntazam hisobot berish tizimiga asoslanishidir. Bu tajribalar milliy standartlashtirishni takomillashtirishda, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda va milliy iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alex W, Bertil M (eds) (2021) EURACHEM/CITAC Guide “Use of uncertainty information in compliance assessment” 2nd Ed., available from <http://www.eurachem.org>.
2. Rostron PD, Fearn T, Ramsey MH (2020) Confidence intervals for robust estimates of measurement uncertainty. *Accreditat Qual Assurance J Qual Comparabil Reliabil Chem Measure* 25:107– 119. <https://doi.org/10.1007/s00769-019-01417-4>.
3. A.Maruchek, N.Greis, C. Mena and L.Cai, “Product Safety and Security in the Global Supply Chain: Issues, Challenges and Research Opportunities.” *Journal of Operations Management*, Vol. 29, Issues 7-8, 2011, pp. 707-720.
4. Солдатов В.А. Формирование системы оценки соответствия инновационной продукции на основе опережающей стандартизации. Автореф. диссертация на соискание ученой степени к.э.н. – Санкт-Петербург, 2025. 24 с.
5. Нуреев Р.М. Внешнеэкономическая деятельность: теория и практика. - М.: Дашков и К, 2020.
6. Малышева Е.В. Развитие экспортного потенциала национальной экономики за счет активизации экспортной деятельности российского малого и среднего бизнеса. Автореф. диссертация на соискание ученой степени к.э.н. – Москва, 2022. 28 с.
7. Аронов А., Саламатов В. Национальная система стандартизации США: опыт работы в условиях ВТО / А. Аронов, В. Саламатов // Стандарты и качество. 2013. № 9.
8. Калашников Д.И. Императивы развития показателей деятельности национальной системы стандартизации России / Д.И. Калашников // Наука и бизнес: пути развития. 2016. № 10.
9. Национальная стратегия стандартизации США [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.rgtr.ru
10. Немецкая стратегия стандартизации [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.rgtr.ru 99.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100